

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 22. Вып. 1

Vol. 22. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2026

Новые и малоизученные виды хрущиков подтрибы *Anomalina* (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) из Китая, Непала, Вьетнама и Камбоджи

© А.М. Прокофьев

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Ленинский проспект, 33, Москва 119071 Россия. E-mail: prokartster@gmail.com

Резюме. Описано четыре новых вида хрущиков: *Anomala lanthasmene* sp. n. (Вьетнам: провинция Биньтхуан), *A. priapituba* sp. n. (Вьетнам: провинция Ламдонг), *Mimela furcillata* sp. n. (Непал), *M. zinchenkoi* sp. n. (Камбоджа). Ранее опубликованная находка вида *Anomala aspera* Ohaus, 1914 в Южном Вьетнаме относится к *A. lanthasmene* sp. n., однако обитание *A. aspera* во Вьетнаме подтверждено новой находкой в провинции Донгнай. Обсуждена изменчивость вида *A. anthracina* Arrow, 1912 в Китае. Отмечено значительное сходство *A. obliquisulcata* Lin, 2002 (Китай: провинция Фуцзянь), *A. pilicauda* Lin, 2002 (Китай: провинция Хайнань) и *A. malivirens* Prokofiev, 2021 (Вьетнам: провинция Ламдонг).

Ключевые слова: пластинчатоусые жуки, систематика, новые виды, новые находки, Юго-Восточная Азия.

New and little-known species of the leaf chafers of the subtribe *Anomalina* (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) from China, Nepal, Vietnam and Cambodia

© A.M. Prokofiev

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, Leninsky Avenue, 33, Moscow 119071 Russia. E-mail: prokartster@gmail.com

Abstract. Four new species of the genera *Anomala* Samouelle, 1819 and *Mimela* Kirby, 1825 (Scarabaeidae: Rutelinae) are described: *Anomala lanthasmene* sp. n. (Vietnam: Binh Thuan Province), *A. priapituba* sp. n. (Vietnam: Lam Dong Province), *Mimela furcillata* sp. n. (Nepal), *M. zinchenkoi* sp. n. (Cambodia). A previous record of *A. aspera* Ohaus, 1914 from South Vietnam is based on a misidentification of *A. lanthasmene* sp. n., but the first species is confirmed for Vietnam by a new record from Dong Nai Province. Variability of *A. anthracina* Arrow, 1912 from China is discussed. Considerable similarity between *A. obliquisulcata* Lin, 2002 (China: Fujian Province), *A. pilicauda* Lin, 2002 (China: Hainan Province) and *A. malivirens* Prokofiev, 2021 (Vietnam: Lam Dong Province) is noted.

Differential diagnoses of new taxa: *Anomala lanthasmene* sp. n.: similar to *A. aspera*, but differs in the more elongated, weakly asymmetrical parameres, rounded at apices in dorsal view. *Anomala priapituba* sp. n.: shows unique shape of the aedeagus with parameres forming a tube and ventral plate bearing a pair of long spaced processes distally. *Mimela furcillata* sp. n.: differs from all known species in combination of the deep punctured rows and convex interspaces of elytra, vertical bidentate prosternal process, absence of mesosternal process, ventral plate of the aedeagus horizontal, ending in two straight separated processes. *Mimela zinchenkoi* sp. n.: resembles *M. signaticollis* Ohaus, 1902 and its allies but differs in the absence of a complex pattern on the pronotum and in the unique shape of the aedeagus.

Key words: lamellicorn beetles, systematics, new species, new records, Southeast Asia.

При обработке коллекции хрущиков из трибы *Anomalini* (Scarabaeidae: Rutelinae), переданных мне на определение из Сибирского зоологического музея (Новосибирск, Россия), было обнаружено по два новых вида из родов *Anomala* Samouelle, 1819 и *Mimela* Kirby, 1825. Один из этих видов *Anomala* описывается по экземпляру, ранее отнесенному к *A. aspera* Ohaus, 1914 [Prokofiev, 2015], однако присутствие последнего во Вьетнаме подтверждается материалом из упомянутой коллекции. Выявлены отличия в строении эдеагуса у экземпляров вида *A. anthracina* Arrow, 1912, присутствующих в этой коллекции и известных ранее, в том числе с территории Китая [Wang, Zorn, 2021]. Также обнаружено ранее не отмечавшееся сходство между *A. malivirens* Prokofiev, 2021 с Далатского нагорья во

Вьетнаме и южнокитайскими видами *A. obliquisulcata* Lin, 2002 и *A. pilicauda* Lin, 2002.

В тексте использованы аббревиатуры:

ИЕЕ – Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук (Москва, Россия);

NHM – Музей естественной истории (Natural History Museum, Лондон, Великобритания);

SZMN – Сибирский зоологический музей (Новосибирск, Россия);

ZMB – Музей естественной истории, Институт эволюции и исследований биоразнообразия им. Лейбница (Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Берлин, Германия).

Под длиной тела понимается расстояние от переднего края наличника до вершины пигидия.

Anomala anthracina Arrow, 1912
(Рис. 1–8)

Типовой материал. 1♂, синтип (NHM), «Туре» (кружок с красной каймой), «Kurseong, Sikkim. R. P. Verschraeghen. 1911-218.» (печатная), «Kurseong Inde Verschraeghen 1904. 1908», (печатная), «*Anomala anthracina* Arrow Type» (рукописная); 2♀, синтипы (NHM), «Kurseong, Sikkim. R. P. Verschraeghen. 1911-218.» (печатная), «Kurseong Inde Verschraeghen 1904. 1908», (печатная); 1♂, 1♀, синтипы (NHM), «Со-

туре» (печатная), «MUSEUM PARIS SIKKIM HARMAND 1886» (печатная), «*Anomala anthracina* Arr.» (рукописная); 1♀, синтип (NHM), «Mungphu» (печатная), «Atkinson Coll. 92-3» (печатная), «*Anomala anthracina* Arrow» (рукописная).

Материал. 1♂, 2♀ (SZMN), «CH[ina] Yunnan W Dali city SW Yangbi, WSW Panjahe 25°37'00" N / 99°54'57" E 21.05.2019, H=2465 m, Belousov, Davidian, Kabak leg.»; 1♀ (SZMN), «CH[ina], YUN[nan], W Lijang, Xinhuaacun r.[iver] bank Yangtze R., Xiaoqing vill. 26°55'53" N / 99°54'58" E 01.06.2018, H=2170 m, Belousov I. & Kabak I. leg.».

Рис. 1–8. *Anomala anthracina*, габитус и детали строения.

1–2, 4–6 – самец (Китай: Юньнань, 25°37'00" N / 99°54'57" E) (SZMN); 3 – самка (Китай: Юньнань, 25°37'00" N / 99°54'57" E) (SZMN); 7–8 – самец, синтип с кружком с красной каймой (Индия: Сикким) (NHM). 1 – общий вид; 2–3 – коготковый членик передней лапки; 4 – эдеагус, сбоку; 5–8 – парамеры и вентральная пластинка; 5, 7 – сверху, 6, 8 – снизу. Масштабные линейки: 2–3 – 1 мм; 4–8 – 2 мм.

Figs 1–8. *Anomala anthracina*, general view and details of structure.

1–2, 4–6 – male (China: Yunnan, 25°37'00" N / 99°54'57" E) (SZMN); 3 – female (China: Yunnan, 25°37'00" N / 99°54'57" E) (SZMN); 7–8 – male, syntype with a circle with a red border (India: Sikkim) (NHM). 1 – habitus; 2–3 – claw protarsomere; 4 – aedeagus, lateral view; 5–8 – parameres and ventral plate; 5, 7 – dorsal view, 6, 8 – ventral view. Scale bars: 2–3 – 1 mm; 4–8 – 2 mm.

Замечания. Вид описан из Сиккима (Индия) [Agrow, 1912], позже был указан для Бутана, Непала и Китая (Тибет и Юньнань) [Zorn, Bezděk, 2016; Wang, Zorn, 2021]. Фотографии эдеагуса экземпляра из Гонгшана (Китай: Юньнань) [Wang, Zorn, 2021: figs 25–28] показывают строение дистального края вентральной пластинки, который сильно отогнут вбок, чего не наблюдается у изученных нами жуков (рис. 5, 6). Типовые экземпляры по строению дистального края вентральной пластинки занимают промежуточное положение между изученными нами и описанными Вангом и Цорном [Wang, Zorn, 2021] (рис. 7, 8). Из-за недостатка материала неясно, является ли это индивидуальной изменчивостью или в пределах ареала могут быть выделены популяции, различающиеся деталями строения эдеагуса.

Anomala lanthasmena sp. n.

(Рис. 9–13)

Материал. Голотип, ♂ (IEE): «Vietnam, Bihn Thuan prov., ~45 km SW Phan Thiet, My Thanh vill., 11°05.530' N, 107°54.450' E, alt. 180 m, муссонный лес, на свет (ДРВ), 13–16.05.2012 г. leg. А.М. Прокофьев / Xả Mụ Thanh – Hâm Thuận Nam (V.2012 A.M. Prokofiev)».

Описание. Самец, голотип (рис. 9). Длина тела 11.5 мм, от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий 9.8 мм, максимальная ширина 6.5 мм. Желто-коричневый, надкрылья несколько светлее низа, переднеспинки и пигидия; срединная треть наличника, лоб, темя, вершины задних голеней и лапки красно-коричневые; усик желто-коричневый, булава светлее; щупики красновато-коричневые; щетинки светлые.

Наличник поперечный, трапециевидный, с закругленными передними углами и приподнятым передним краем, морщинисто-точечный; на лбу и темени точки становятся более разбросанными; щечные выступы узкие, голые, в морщинисто-точечной скульптуре, фронтоталипеальный шов отчет-

ливый, практически прямой; внутренний край глаза с узким кантом. Булава усика немного превышает суммарную длину 2–6-го члеников усика. Последний членик челюстных щупиков веретеновидный, на вершине притупленный.

Переднеспинка вдвое шире своей длины, ее бока закругленные, отчетливо сходящиеся к переднему краю от середины, слабо сходящиеся от середины к задним углам; основание переднеспинки слабо выпуклое перед щитком, полностью окаймлено; передние углы острые, выступающие; задние – тупые, закругленные; вдоль бокового края расположены редкие длинные волосковидные щетинки. Переднеспинка в сплошной очень поверхностной простой пунктировке, точки несколько сгущаются и становятся более отчетливыми к передним углам и бокам переднеспинки. По средней линии от переднего края примерно до середины диска переднеспинки прослеживается слабая бороздка. Щиток треугольный, с закругленной вершиной, в неравномерной простой поверхностной пунктировке, в основании щитка точки несколько крупнее. Надкрылья слабо выпуклые, наиболее широкие у середины, с четкими точечными бороздками и плоскими промежутками, несущими только микроскульптуру; вторая точечная бороздка в базальной трети представлена 3–4 спутанными рядами точек, назад переходящими в один. Боковой край надкрылий несколько вогнут под плечевыми буграми. Эпиплевры надкрылий длинные, утолщенные, несколько расширенные под плечевыми буграми, несут ряд расставленных крепких длинных щетинок, расположенных в глубоких точках; апикальная перепончатая кайма надкрылий узкая, вперед доходит до уровня задних тазиков; плечевые бугры надкрылий отчетливые, вершинные – слабые. Пропигидий полностью закрыт надкрыльями, в неглубокой пунктировке и микроскульптуре. Пигидий в густой неглубокой глазчатой пунктировке, становящейся более мелкой, разреженной и простой к вершине, с длинными волосковидными щетинками в апикальном и боковых отделах.

Прогипомеры в негустых торчащих волосковидных щетинках, поверхностных морщинах и микроскульптуре. Стерниты средне- и заднегруди поверхностно-морщинисто-точечные, в сплошной шагреновидной микроскульптуре; немного-

Рис. 9–13. *Anomala lanthasmena* sp. n., самец, голотип.

9 – общий вид; 10 – коготковый членик передней лапки; 11 – эдеагус, сбоку; 12 – вершины парамер, сверху; 13 – вершины парамер и вентральной пластинки, снизу. Масштабные линейки: 10 – 0.5 мм; 11–13 – 1 мм.

Figs 9–13. *Anomala lanthasmena* sp. n., male, holotype.

9 – habitus; 10 – claw protarsomere; 11 – aedeagus, lateral view; 12 – apical portion of parameres, dorsal view; 13 – apical portion of parameres and ventral plate, ventral view. Scale bars: 10 – 0.5 mm; 11–13 – 1 mm.

численные, но сравнительно длинные волосковидные щетинки присутствуют лишь непосредственно позади средних тазиков и по краю диска метавентрита, последний голый, гладкий, слегка вогнутый, с продольной срединной бороздкой. Задние тазики в мелкой поверхностной пунктировке и тонкой микро- скульптуре, с рядом длинных расставленных щетинок ближе к заднему краю. Отростки передне- и среднегруди не развиты. Абдоминальные вентриты в верхних отделах в простой пунктировке, в медиальном направлении переходящей в чешуевидные морщинки, сплошь в шагреновидной микро- скульптуре, начиная со второго вентрита с субдистальным рядом расставленных довольно жестких волосковидных щетинок. Килевой перегиб абдоминальных вентритов не развит.

Передние голени с тремя сильными отогнутыми вбок зубцами; базальный зубец несколько более отстоит и заметно мельче почти соразмерных последующих; шпора передних голеней прикрепляется против основания среднего зубца. Коготковый членик передних лапок несильно и равномерно утолщен, с сильным зубцом в базальной трети, направленным вершиной вперед (рис. 10). Коготки передних лапок с выемкой в основании, внутренний коготок на вершине расщеплен, его нижняя доля в 2.5 раза шире верхней. Средние и задние голени веретеновидные, сильно утолщенные в средней части, на наружной поверхности несут ряды очень жестких шиповидных щетинок, на внутренней – немногочисленные волосковидные щетинки. Наружный коготок средних лапок цельный. Членики средних и задних лапок немного укороченные, внутренняя шпора задних голеней в 1.5 раза длиннее 1-го членика задних лапок.

Эдеагус (рис. 11–13) с умеренно удлинненными слегка асимметричными парамерами, плотно соединенными по срединной линии; парамеры голые, не несут щетинок, в дорсальной проекции равномерно закругленные, в латеральной проекции к вершине заостренные и у самой вершины едва отогнутые вниз; фаллобаза не вздута. Вентральная пластинка эдеагуса сращена с парамерами. Внутренний мешок эдеагуса вооружен крупным изогнутым шиловидным корнутусом (шипом).

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. Новый вид очень похож на *A. aspera* как внешне, так и строением эдеагуса, в том числе наличием на внутреннем мешке одного большого шиловидного корнутуса, но несколько круп-

нее этого вида (11.5 против 9.5–10.5 мм) и отличается от него формой парамер (рис. 11–13, 16–18) и деталями скульптуры. Парамеры у нового вида слабо асимметричные (против симметричных у *A. aspera*), явственно более длинные и в дорсальной проекции равномерно закругленные на вершине (против заметно скошенного к вершине латерального края у *A. aspera*); вершины почти не загнуты вниз (отчетливо крючковатые у *A. aspera*). Внешне голотип нового вида отличается от изученных экземпляров *A. aspera* отчетливой морщинистостью наличника, наличием срединной бороздки в передней половине диска переднеспинки, второй бороздкой на надкрыльях, в основании представленной 3–4 (против 2) рядами точек, большей величиной и отчетливой глазчатостью точек в основании и боковых отделах пигидия; более слабым базальным зубцом передних голеней. Однако стабильность по меньшей мере части внешних отличий нуждается в проверке на более обширном материале.

Этимология. Видовой эпитет в переводе с греческого (λανθασμένα) означает «неправильно названный», так как единственный известный экземпляр этого вида (голотип) ранее отождествлялся мной с *A. aspera*; несклоняемое существительное.

Anomala aspera Ohaus, 1914

(Рис. 14–18)

Типовой материал. 1♂, 1♀, синтипы (ZMB), «Cambodja, Pnom Penh, R. V.[italis] d.[e] Salvaza» (печатная), «TYPE» (красная, печатная), «*A. aspera* Ohs.» (красная, рукописная).

Материал. 1♂ (SZMN), «Вьетнам, пров. Донг Най, нац. парк Кат Тьен, 11.46° N, 107.39° E, 13.05.2019 Сб. А. Баркалов».

Замечания. Кроме первоописания из Камбоджи [Ohaus, 1914], вид *A. aspera* упоминался лишь однажды для провинции Биньтхуан в Южном Вьетнаме [Prokofiev, 2015], однако это сообщение основано на ошибочно определенном экземпляре, описанном здесь как *A. lanthasmema* sp. n. Тем не менее обитание

Рис. 14–18. *Anomala aspera*, самец (Вьетнам, Нам Кат Тьен). 14 – общий вид; 15 – коготковый членик передней лапки; 16 – эдеагус, сбоку; 17 – вершины парамер, сверху; 18 – вершины парамер и вентральной пластинки, снизу. Масштабные линейки 0.5 мм.

Figs 14–18. *Anomala aspera*, male (Vietnam, Nam Cat Tien).

14 – habitus; 15 – claw protarsomere; 16 – aedeagus, dorsal view; 17 – parameres, dorsal view; 18 – parameres and ventral plate, ventral view. Scale bars 0.5 mm.

A. aspera во Вьетнаме подтверждается новой находкой в национальном парке Нам Кат Тьен (провинция Донгнай, Южный Вьетнам). Этот экземпляр полностью соответствует признакам самца (синтипа) из Камбоджи, что исключает возможность географической изменчивости признаков, по которым различаются *A. aspera* и *A. lanthasmena* sp. n.

Anomala malivirens Prokofiev, 2021

Замечания. При описании вида *A. malivirens* с Далатского нагорья в Южном Вьетнаме [Прокофьев, 2021] не было обращено внимание на сходство этого вида с *A. obliquisulcata* и *A. pilicauda*, описанными из провинции Фуцзянь и с острова Хайнань (Южный Китай) соответственно [Lin, 2002a, b]. Я не имел возможности изучить типовые экземпляры китайских видов, однако первоописание *A. pilicauda* хорошо согласуется с признаками типовых экземпляров *A. malivirens*, за исключением чуть менее коротких и асимметричных параметров, не столь укороченной фаллобазы и вогнутого переднего края вентральной пластинки [Lin, 2002a: 351, fig. 5]. При оценке этих признаков нельзя исключать возможную погрешность рисунка, однако по крайней мере форма вентральной пластинки эдегуса и явно большая длина фаллобазы у *A. pilicauda* (в 3.7 раза превышает длину параметра против 2.6 раза у *A. malivirens*) препятствуют формальной синонимизации, которая, тем не менее, не может быть полностью исключена. Материковый вид *A. obliquisulcata* сходен с *A. malivirens* пропорциями эдегуса, однако хорошо отличается наличием медиальной вырезки на переднем крае вентральной пластинки, косых бороздок в задних углах переднеспинки и отчетливых точечных рядов надкрылий [Lin, 2002b: 404, fig. 27-572]. Возможно, эти три вида образуют естественную группу внутри группы видов *A. sinica*, характеризующуюся максимально укороченными параметрами и исключительным (в пределах группы) развитием покрова щетинок в верхних отделах абдоминальных вентритов, на пропигидии и пигидии.

Anomala priapituba sp. n.

(Рис. 19–24)

Материал. Голотип, ♂ (SZMN): «Vietnam, Lam Dong prov., Bidjoup – Nui Ba Nat. Park, h~1540 m, 12°11' N, 108°40' E, 18–26.06.2019, A.V. Barkalov leg.».

Описание. Самец, голотип (рис. 19). Длина тела 12.5 мм, от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий 11 мм, максимальная ширина 6.5 мм. Желто-коричневый, надкрылья более темные, верх головы, диск переднеспинки и заднегруди большей частью черно-зеленые, с металлическим отливом, более выраженным на переднеспинке, слабо заметным на диске заднегруди, внешние края переднеспинки окаймлены желтым, кайма наиболее широка у боков за передними углами; абдоминальные вентриты темные, с медно-бурым и черно-зеленым металлическим отливом; передние и средние голени красно-коричневые, задние – черно-зеленые; лапки, усики и щупики желто-коричневые; щетинки светлые.

Наличник поперечный, полукруглый, с приподнятым передним краем, грубо морщинисто-точечный, точки по направлению к темени становятся все более мелкими и разреженными;

лоб со слабым вдавлением; щечные выступы узкие, практически без скульптуры. Булава усика едва короче суммарной длины 2–6-го члеников усика. Последний членик челюстных щупиков веретеновидный, туповершинный.

Переднеспинка вдвое шире своей длины, ее бока закругленные, отчетливо сходящиеся к переднему краю от середины, слабо сходящиеся от середины к задним углам; основание переднеспинки сильно выпуклое перед щитком, не окаймлено, но весь базальный край маркирован неглубокими продольно вытянутыми точками, имеющими вид насечек; передние углы острые, задние практически прямые; вдоль бокового края расположены редкие волосковидные щетинки. Переднеспинка в довольно грубых, но неглубоких точках, сильно сближенных на диске, где скульптура в задних двух третях становится практически морщинисто-точечной; точки становятся мельче и реже к переднему и боковым краям. По средней линии переднеспинки вдоль всей ее длины от переднего до заднего края прослеживается узкая приподнятая гладкая полоска. Щиток треугольный, с закругленной вершиной, в неглубокой пунктировке, практически сливающейся в его основании, но оставляющей гладкую срединную линию диска; наружный край щитка несет удлиненные точки в виде насечек, как вдоль базального края переднеспинки, но меньших размеров. Надкрылья слабо выпуклые, едва расширяющиеся к вершине, с заметно углубленными бороздками и ребровидными промежутками; точки в бороздках неотличимы от точек промежутков; эпиплевры надкрылий длинные, в передней половине расширенные, с рядом коротких щетинок; апикальная перепончатая кайма надкрылий узкая, вперед доходит первого абдоминального вентрита; плечевые и вершинные бугры надкрылий слабо развиты. Пунктировка надкрылий представлена очень мелкими простыми точками, промежутки между которыми намного больше их диаметра и заметно выпуклы, приобретают вид поперечных морщин. Пропигидий полностью закрыт надкрыльями, поперечно-морщинистый, с редкими, довольно короткими полуприжатыми волосковидными щетинками; микроскульптура на пропигидии развита сильнее, чем на пигидии и надкрыльях, из-за чего он заметно более матовый. Пигидий поперечно-морщинисто-точечный, с умеренно длинными волосковидными щетинками у вершины и близ наружного края в основании; узкая кайма в основании пигидия отчетливо матовая за счет выраженной микроскульптуры. Вершина пигидия выпуклая.

Пропигомеры в негустых торчащих щетинках под передними и задними углами переднеспинки. Стерниты средне- и заднегруди тонко поперечно-морщинистые, в редких торчащих и полуприжатых коротких волосковидных щетинках; метавентрит в неглубоких, относительно редких точках, несущих короткие щетинки, пропадающих к центру диска; диск метавентрита с глубокой продольной бороздой; задние тазики в тонких поперечных морщинах и с рядом расставленных щетинок на некотором расстоянии от заднего края. Отростки передне- и среднегруди не развиты. Абдоминальные вентриты в тонких поперечных морщинах, с субдистальным рядом расставленных полуприжатых щетинок на 2–5 вентритах, на последнем видимом вентрите более длинные и густые щетинки расположены вдоль дистального края; задний край 1-го и передний край 2-го абдоминального вентрита в очень коротких щетинках в несколько поперечных рядов, на 2 вентрите гораздо более малочисленных. Килевой перегиб резко выражен на 1–4 вентритах, в задней трети 4-го вентрита сглаживается.

Передние голени с двумя зубцами, из которых апикальный втрое длиннее, немного отогнут вниз и на вершине закруглен; базальный зубец треугольный; шпора передних голеней прикрепляется против заднего края основания базальной голени. Коготковый членик передних лапок равномерно утолщен, с сильным зубцом, сближенным с основанием и перпендикулярным вентральному краю, который

образует отчетливую равномерную выемку между зубцом и вершиной членика (рис. 20). Коготки передних лапок резко изогнуты в основании, внутренний – сильнее, с небольшим зубчиком дистальнее выемки, на вершине расщеплен, его нижняя доля вдвое шире верхней. Средние и задние голени веретеновидные, не расширены. Наружный коготок средних лапок расщеплен, его нижняя доля в 1.5 раза шире верхней. Внутренняя шпора задних голени едва длиннее 1-го членика задних лапок.

Эдеагус (рис. 21–24) с асимметричными параметрами, формирующими трубку, почти равными по длине фаллобазе; фаллобаза не вздута. Правая параметра с оттянутым и несколько изогнутым внутренним вершинным углом, дистально закругленным. Вентральный край параметра пластинчато оттянут. Вентральная пластинка эдеагуса дистально образует пяткообразный выступ, загнутый вниз, от которого отходит пара сближенных, но обособленных тонких симметричных отростков, на вершине заостренных и крючковидно изогнутых вверх (рис. 22, 24).

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. Строением вентральной пластинки эдеагуса, несущей парные направленные вперед отростки, новый вид напоминает *A. hamuliphalla* Prokofiev, 2021, *A. huangjianbini* Wang, 2021 и *A. vitalisi* Ohaus, 1914, однако у сравниваемых видов эти отростки отходят от общего основания, а не изолированно друг от друга [Прокофьев, 2021: рис. 5; Wang, 2021: figs 7–29]. Кроме того, у сравниваемых видов точечные ряды надкрылий, по крайней мере на диске, отчетливые и первый промежуток надкрылий расширен и густо пунктирован [Прокофьев, 2021: рис. 1, 2; Wang, 2021: figs 1–6]. Вероятно, новый вид следует сближать не с этими видами, а с видами группы *A. aulax*, с которыми он сходен скульптурой надкрылий и другими внешними признаками [Прокофьев, 2014, 2021]. Ряд видов этой группы имеет тонкие и более или менее длинные вентральные отростки, однако они образованы не вентральной пластинкой, а вентральными отделами параметра, и ни у одного из них параметры не образуют закрытую снизу трубку [Прокофьев, 2021]. От видов группы *A. hirsuta*, ряд из которых также имеет трубковидную форму параметра, новый вид отличается строением вентральной пластинки и отсутствием сплошного покрова щетинок на верхней стороне тела и абдоминальных вентритах. От также внешне похожих представителей группы *A. atychodes* новый вид резко отличается строением эдеагуса [Прокофьев, 2021: рис. 7–26].

Замечания. Линь [Lin, 2002b: 400, fig. 27-567] ошибочно переописал из провинции Фуцзянь (Китай) якобы «*A. laevisulcata* Fairmaire» – вероятно, другой, похожий на него вид. Изображенный Линем эдеагус определенно не имеет ничего общего с таковым у синтипов *A. laevisulcata* Fairmaire, 1888 (изучены мною), но сходен с эдеагусом *A. priapituba* sp. n. Однако отличия, тем не менее, значительны – у вида, описываемого Линем, параметры образуют полутрубку, полностью открытую снизу, а передние отростки вентральной пластинки расходятся от общего срединного выступа переднего края. Описание у Линя слишком краткое, чтобы судить о систематическом положении этого вида более определенно. Возможно, он близок не к новому виду, а к *A. hamuliphalla*.

Этимология. Вид назван по имени древнегреческого бога Приапа, также аллегорически используемого для обозначения фаллоса, и латинского слова «tubus» (трубка), по характерной форме параметра эдеагуса. Видовой эпитет следует считать новообразованным несклоняемым существительным.

Mimela furcillata sp. n.

(Рис. 25–32)

Материал. Голотип, ♂ (светлая морфа) (SZMN): «E Nepal, Sankhuwasabha Distr., Arun River Valley, N of Tumlingtar, h~300–400 m, 27°20.2' N / 87°11.2' E, 14–15.05.2018, R.Yu. Dudko leg.». Паратипы: 1♂ (темная морфа) (SZMN), собран вместе с голотипом; 2♂ (темная морфа) (SZMN), «E Nepal, Bhojpur Distr., Kattike-Tabutar, h~500–1000 m, 27°23.5–24.3' N, 87°08–04' E, 16.05.2018, R.Yu. Dudko leg.»; 3♂, 1♀ (светлая морфа), 3♂ (темная морфа) (SZMN), «E Nepal, Bhojpur Distr., Gothe Bazar – Salpa Phedi, h~700–1600 m, 27°24.2–24' N, 87°04'–86°59' E, 17.05.2018, R.Yu. Dudko leg.».

Описание. Самец, голотип (рис. 25). Длина тела 11 мм, от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий 9.5 мм, максимальная ширина 6 мм. Желто-коричневый; верх головы, кроме передней трети лба, но включая щечные выступы, симметричные парные метки в форме секиры, обращенной лезвием наружу, диск переднеспинки и срединная треть наружной поверхности передних голени металлически-темно-зеленые (желтая окраска передней трети лба образует срединный выступ, так что зеленое пятно верха головы имеет М-образную форму); диск надкрылий со слабым медно-красным отливом, шовный край в задней половине и широкая кайма по наружному краю в задних двух третях надкрылий с выраженным металлически-зеленым отливом; внутренняя сторона передних голени в основании, почти вся наружная сторона средних и вершина задних голени черно-коричневые, с невыраженным зеленоватым отливом (сильнее – в основании передних голени); лапки и зубцы передних голени красновато-черно-коричневые; жгутик усика желто-коричневый, булава заметно темнее, щупики красновато-коричневые; щетинки светлые.

Наличник поперечный, трапециевидный, с приподнятым передним краем и закругленными передними углами, как и передняя треть лба, тонко морщинисто-точечный, по направлению к темени точки становятся все более разреженными, на темени и вдоль задне-верхнего края глаз точки немного вытянутые, в виде коротких черточек; щечные выступы пальцевидные, в сливающейся точечной скульптуре. Булава усика, прижатая к жгуту, достигает середины длины скапуса. Последний членик челюстных щупиков веретеновидный.

Переднеспинка в 1.8 раза шире своей длины, ее бока закругленные, отчетливо сходящиеся к переднему краю от середины длины, слабо сходящиеся назад; основание переднеспинки более выпуклое перед щитком, полностью окаймлено; передние углы острые, задние тупые; вдоль бокового края расположены очень редкие (большой частью стертые?) короткие волосковидные щетинки. Переднеспинка в мелких поверхностных несколько спутанных точках, слабо сгущающихся к боковым краям. Щиток треугольный, с закругленной вершиной, в мелких неравномерных точках. Надкрылья слабо выпуклые, не резко расширяющиеся к вершине, со слабыми плечевыми и особенно вершинными буграми; эпиплевры надкрылий очень узкие, лишь под плечевыми буграми слабо расширенные, с единичными короткими щетинками; перепончатая кайма надкрылий очень узкая, вперед почти достигает плечевых бугров. Точечные бороздки надкрылий углубленные, промежутки между ними неравной ширины и выпуклости, в четких простых точках, таких же, как точки в бороздках, наиболее широкие промежутки – 6-й, 4-й и особенно 2-й. Промежутки между точками в промежутках надкрылий выпуклые, приобретающие вид поперечно ориентированных морщин, за

Рис. 19–32. Виды родов *Anomala* и *Mimela*, общий вид и детали строения.

19–24 – *Anomala priapituba* sp. n., самец, голотип; 25–32 – *Mimela furcillata* sp. n.: 25, 27–28, 30–32 – самец, голотип; 26, 29 – паратипы (Непал, район Бходжпур): 26 – самец, 29 – самка. 19, 25–26 – общий вид (25 – светлая морфа, 26 – темная морфа); 20, 28–29 – коготковый членик передней лапки; 21, 32 – эдеагус, сбоку; 22, 24, 31 – парамеры и вентральная пластинка: 22 – антеролатерально, 24, 31 – снизу; 23, 30 – парамеры, сверху; 27 – простернальный отросток, сбоку. Масштабные линейки: 27 – 0,25 мм; прочие – 1 мм.

Figs 19–24. Species of the genera *Anomala* and *Mimela*, general view and details of structure.

19–24 – *Anomala priapituba* sp. n., male, holotype; 25–32 – *Mimela furcillata* sp. n.: 25, 27–28, 30–32 – male, holotype; 26, 29 – paratypes (Nepal, Bhojpur District): 26 – male, 29 – female. 19, 25–26 – habitus (25 – light morph, 26 – dark morph); 20, 28–29 – claw protarsomere; 21, 32 – aedeagus, lateral view; 22, 24, 31 – parameres and ventral plate: 22 – anterolateral view, 24, 31 – ventral view; 23, 30 – parameres, dorsal view; 27 – prosternal process, lateral view. Scale bars: 27 – 0.25 mm; other – 1 mm.

счет чего при небольшом увеличении скульптура надкрылий выглядит ячеистой. Пропигидий полностью закрыт надкрыльями, в негустых поперечно вытянутых черточковидных точках и тонкой шагренистой микроскульптуре. Пигидий умеренно выпуклый, в мелких плохо заметных поверхностных точках, в основании поперечно вытянутых в виде черточек, к заднебоковым углам сгущающихся в поверхностную морщинистоточечную скульптуру; верхинный край с редкими короткими волосковидными щетинками.

Прогипомеры практически гладкие, с редкими короткими торчащими щетинками под передними углами передне-спинки. Отросток переднегруди вертикальный, на вершине заостренный и отогнутый вперед, с более коротким сильным задним зубцом (рис. 27). Стерниты средне- и заднегруди в поверхностных, большей частью простых, но у переднего края и

в верхних частях метавентрита – глазчатых точках, несущих редкие короткие прижатые волосковидные щетинки; диск метавентрита гладкий, со слабым продольным вдавлением и срединной продольной бороздкой. Мезометастернальный отросток не развит. Вентральный край брюшка в латеральной проекции вогнут. Абдоминальные вентриты в мелких поверхностных плохо заметных точках, частью поперечно вытянутых, сгущающихся в верхних отделах, пропадающих к средней линии, с поперечным рядом редких коротких полуприжатых щетинок немного за серединой вентрита (кроме последнего, где более длинные и густые щетинки расположены вдоль дистального его края). Килевой перегиб не выражен.

Передние голени с двумя зубцами, из которых апикальный втрое длиннее, отклонен наружу, базальный треугольный, вершины зубцов округлены; шпора передних голеней

Рис. 33–41. *Mimela zinchenkoi*, sp. n.

33–34, 36–41 – самец, голотип; 35 – самец, паратип; 33–35 – общий вид; 36–37 – простернальный отросток: 36 – сбоку, 37 – снизу; 38 – коготковый членик передней лапки; 39 – эдеагус, сбоку; 40 – парамеры, сверху; 41 – парамеры и вентральная пластинка, снизу. Масштабные линейки: 36–38 – 0,5 мм; 39–41 – 1 мм.

Figs 33–41. *Mimela zinchenkoi*, sp. n.

33–34, 36–41 – male, holotype; 35 – male, paratype; 33–35 – habitus; 36–37 – prosternal process: 36 – lateral view, 36 – ventral view; 38 – claw protarsomere; 39 – aedeagus, lateral view; 40 – parameres, dorsal view; 41 – parameres and ventral plate, ventral view. Scale bars: 36–38 – 0.5 mm; 39–41 – 1 mm.

прикрепляется против заднего края основания базального зубца. Коготковый членик передних лапок утолщен и к вершине несколько расширен, с сильным зубцом посередине его вентрального края, направленным вершиной вперед (рис. 28). Коготки передних лапок резко изогнуты в основании, внутренний – гораздо сильнее, расщеплен на вершине, его нижняя доля вдвое шире верхней. Средние и задние голени веретеновидные, посередине утолщенные. Наружный коготок средних лапок расщеплен, его нижняя доля вдвое шире верхней. Членики всех лапок с 1-го по 4-й укорочены, внутренняя шпора задних голени вдвое длиннее 1-го членика задних лапок.

Эдеагус (рис. 30–32) со слабо асимметричными параллельносторонними парамерами простой формы, сужающимися к закругленной вершине, с неглубоким узкотреугольным вдавлением в базальной половине их боковой поверхности. Парамеры вдвое короче фаллобазы, фаллобаза не вздута. Вентральная пластинка эдеагуса дистально продолжается в относительно короткие прямые боковые отростки, достигающие своими вершинами середины парамер, разделенные U-образной выемкой. Дистальный край вентральной пластинки между отростками горизонтальный, не утолщен.

Изменчивость (самцы). Длина тела 10.5–11.5 мм, от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий 9–10 мм, максимальная ширина 5–6 мм. Представлены двумя цветовыми морфами, между которыми отсутствуют промежуточные варианты. У светлой морфы несколько варьирует степень выраженности зеленого отлива на надкрыльях и темной пигментации передних и средних голеней, срединный выступ желтого переднего края лба может достигать назад линии середины глаза, желтый участок часто занимает основание щечных выступов. Зеленый отлив по шовному краю надкрылий может достигать щитка и быть выражен по дистальному краю последнего, по бокам надкрылий доходит до плечевых бугров. Основание надкрылий часто зачернено.

Темная морфа (аб. *igneoviridis*) (рис. 26): голова, переднеспинка, надкрылья и все голени металлически-черно-зеленые, диск надкрылий по всей длине от 2-го до 5-го промежутка с выраженным медно-красным отливом, отчетливо видимым невооруженным глазом при дневном свете. Пропигидий желто-коричневый; пигидий в основании с V-образным желтым пятном, остающаяся поверхность коричнево-черная, коричнево- или черно-зеленая, как правило, с металлическим отливом. Грудь и бедра темно-коричневые, до черных, с выраженным медным отливом, бедра обычно также с металлически-зеленым отливом. Брюшко от желто- до красновато-коричневого, дистальные края абдоминальных вентритов (в заметно большей степени – второго, а последний – целиком) в различной степени затемнены. Лапки красновато-коричнево-черные. Усик и щупики красновато-коричневые, жгутик одного цвета с булавой или несколько светлее; щетинки светлые, на ногах рыжеватые.

Пунктировка верха головы, переднеспинки и пигидия варьирует по степени густоты и выраженности (глубине). Точки верха головы иногда только круглые, у темной морфы лоб часто сплошь морщинисто-точечный, промежутки между точками на темени меньше их диаметра, пунктировка пигидия отчетливая, редкие точки отчетливы и на пролевах. У отдельных особей темной морфы по средней линии диска переднеспинки намечена короткая продольная бороздка.

Самка (светлая морфа). Длина тела 10.5 мм, от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий 9 мм, максимальная ширина 5.8 мм. Переднеспинка с едва заметной продольной бороздкой. Шпора передних голеней прикрепляется против переднего конца основания базального зубца. Коготковый членик передних лапок слабо утолщен и расширен к вершине, его ventральный зубец слабый (рис. 29).

Дифференциальный диагноз. По классификации Охауса [Ohaus, 1943] новый вид должен быть отнесен к подроду *Paramimela* Ohaus, 1915 (младший синоним названия *Rhombonyx* Hope, 1837), среди перечисленных видов которого он проявляет сходство лишь с японским *M. flavilabris* (Waterhouse, 1875), однако последний крупнее (13–17 мм) и имеет простые (нерасщепленные) коготки. Все японские виды со слабо изогнутым простермальным отростком крупнее 12 мм и имеют иное строение эдеагуса [Nomura, Kobayashi, 1976]. Мелкими размерами, строением коготков и простермального отростка новый вид сходен с *M. anopunctata* (Burmeister, 1855) из Юго-Восточной Азии, но для последнего характерны полное отсутствие зеленой окраски, сильно и равномерно выпуклые надкрылья без углубленных точечных бороздок и иное строение эдеагуса с резко асимметричными параметрами и короткой, дистально широко закругленной ventральной пластинкой. Ни один из видов рода с близким строением груди не имеет подобного новому виду строения ventральной пластинки эдеагуса, дистально оканчивающейся двумя

прямыми параллельными отростками и не образующей изгиба вниз.

Замечания. Изменчивость в строении отростков передне- и среднегруди делает границы между подродами, выделяемыми Охаусом [Ohaus, 1943], очень нечеткими, в связи с чем в настоящее время подроновая классификация не применяется [Zorn, Bezděk, 2016]. Так, некоторые виды, относимые Охаусом [Ohaus, 1943] к номинативному подроду, например *M. signaticollis* Ohaus, 1902, имеют простермальный отросток, как на рисунке 3 цитируемой работы, что соответствует *Paramimela*. На значительную вариабельность развития отростка среднегруди указывал сам Охаус. Параметры у нового вида имеют генерализованный облик, отмечаемый для многих видов рода. Однако по строению ventральной пластинки с новым видом могут быть сближены лишь немногие виды, также имеющие горизонтальную пластинку, оканчивающуюся двумя раставленными отростками (*M. chrysoprassa* Hope, 1836, *M. euchloroides* Ohaus, 1908, *M. flavomarginata* Ohaus, 1915, *M. vernicata* (Fairmaire, 1896)). Все перечисленные виды, за исключением *M. euchloroides*, имеют развитый отросток среднегруди, и все характеризуются гладкими надкрыльями со спутанной пунктировкой без отчетливых точечных рядов. С учетом мозаичного распределения признаков скульптуры верха тела, строения груди и строения эдеагуса у нового вида его систематическое положение представляется мне неясным.

Этимология. Название вида – от латинского слова «*furcillatus*, -a, -um» (двузубый), по характерной форме простермального отростка и ventральной пластинки; прилагательное.

Mimela zinchenkoi sp. n.

(Рис. 33–41)

Материал. Голотип, ♂ (SZMN): «Cambodia, Kampot prov., Bokov Hill Station, h~920–1049 m, 10°37–40' N, 104°09–05' E, 31.03–01.04.2015, O. Kosterin leg.». Паратипы: 2♂ (SZMN), собраны вместе с голотипом.

Описание. Самец, голотип (рис. 33, 34). Длина тела 11 мм, от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий 9 мм, максимальная ширина 5.5 мм. Коричневато-желтый; наличник с двумя маленькими темными пятнами у фронтально-неального шва, желтый с легким салатно-зеленым металлическим отливом в косом свете; лоб и темя коричнево-черные, с выраженным металлически-зеленым отливом, на лбу пара красно-коричневых пятен внутри от глаз и пара желтых пятен в основании щечных выступов, продолжающихся назад в виде узкой каймы вдоль передне-внутреннего края глаза; щечные выступы красновато-коричневые, дистально – коричневатожелтые; диск переднеспинки и щиток коричнево-черные, с выраженным металлически-зеленым отливом; надкрылья с темной каймой, узкой вдоль шва и по боковому краю, более широкой у вершин, прерванной посередине бокового края и под плечевыми буграми; плечевые и вершинные бугры зачернены; пропигидий и пигидий черно-коричневые, с металлически-зеленым отливом и желтым рисунком (вершина пигидия желтая), в наружных углах основания пигидия по крупному красно-коричневому пятну, которые суммарно занимают почти половину площади пигидия; стерниты груди, тазики и бедра с разлитым черно-коричневым рисунком с металлически-зеленым отливом, в косом свете металлически-зеленый отблеск имеет и желтая составляющая окраски; абдоминальные вентриты желтые, с черным рисунком в верхних отделах и по всему 3 вентриту, 4–6-й вентриты в срединных двух третях

коричнево-красные, с маленьким желтым пятном посередине 4-го вентрита и желтыми пятнами, окаймленными черным, во внешних углах последнего видимого вентрита; голени желто- и красно-коричневые, с легким салатно-зеленым отливом, темные участки средних и задних голени с медно-красным отливом; лапки красновато-коричневые; усик желто-коричневый, наружные края члеников красновато-коричневые, щупики красновато-коричневые; щетинки светлые.

Наличник поперечный, трапециевидный, с приподнятым передним краем и закругленными передними углами, морщинисто-точечный, точки на лбу становятся более обособленными, на темени – еще реже и заметно мельче; щечные выступы пальцевидные, морщинисто-точечные. Булава усика немного превышает суммарную длину 2–6-го члеников жгутика. Последний членик челюстных щупиков веретеновидный, с глубоким овальным наружным вдавлением.

Переднеспинка в 1.6 раза шире своей длины, наиболее широкая посередине, ее бока закругленные, гораздо сильнее сходящиеся к передним, чем к задним углам; основание переднеспинки более выпуклое перед щитком, не окаймлено; передние углы острые, задние тупые; вдоль бокового края расположены редкие длинные торчащие волосковидные щетинки. Пунктировка переднеспинки довольно грубая, представлена простыми точками, более крупными на диске, густая (промежутки между точками заметно меньше их диаметра). Щиток треугольный, с закругленной вершиной, в мелких неравномерных точках, более густых в основании, но отсутствующих вдоль внешнего края. Надкрылья слабо выпуклые, наибольшей ширины посередине, их плечевые и вершинные бугры слабо обозначены, но боковой край утолщен в виде сплошного канта, несколько вздутого на коротком участке в средней части; последний промежуток надкрылий между плечевыми буграми и боковым кантом также отчетливо утолщен. Эпиплевры надкрылий короткие, оканчиваются перед серединой задних тазиков, с редкими короткими щетинками; перепончатая кайма надкрылий очень узкая, вперед доходит до 3-го абдоминального вентрита. Вершины надкрылий закруглены каждое в отдельности, так что внутренние вершинные углы не выражены, доходят до основания пигидия, но оставляют открытым дистальный участок пропигидия по средней линии. Точечные бороздки надкрылий отчетливые, углубленные, промежутки между ними слабо выпуклые, равной ширины (кроме более широкого 2-го), пунктированы в основном более мелкими и менее глубокими точками, чем точки бороздок, в наружных промежутках переходящими в слабо поперечно вытянутые. Во 2 промежутке наряду с более мелкими равномерно разбросанными точками присутствует неполный ряд точек одинаковой величины с точками бороздок, спутанный в основании, пропадающий на уровне границы 3-го и 4-го тергитов брюшка. Пропигидий покрыт надкрыльями, как и пигидий, сплошь в тонких поперечных чешуйковидных морщинах. Пигидий сильно выступающий назад и выпуклый на вершине, с редкими длинными волосковидными щетинками по внешнему краю.

Прогипомеры почти гладкие, с немногочисленными торчащими волосковидными щетинками под передними и задними углами переднеспинки. Отросток переднегруди валяковидный, субвертикальный, его вершина полого отогнута вперед, но не образует выступа (промежуточного вида между вертикальным и лемеховидным «boot-shaped» в англоязычной литературе) типами) (рис. 36, 37). Стерниты средне- и заднегруди поверхность морщинисто-точечные, на метавентрите точки становятся более глубокими и обособленными; диск метавентрита сплошь в мелких редких точках, слабо давлен, со срединной продольной бороздкой. Среднегрудь и бока заднегруди в редких умеренно длинных торчащих щетинках, по переднему краю метавентрита спускающихся до уровня вершин тазиков, но отсутствующих на диске и заднемедиальных

отделах метавентрита, где имеется лишь ряд из немногих торчащих щетинок на уровне вершин средних и задних тазиков. Мезометастеральный отросток не развит. Задние тазики в наружных двух третях в редких прижатых щетинках умеренной длины. Абдоминальные вентриты в верхних отделах поверхностно морщинисто-точечные, в срединных третях точки становятся обособленными, но остаются столь же поверхностными, плохо различимыми при прямом освещении. Абдоминальные вентриты с поперечным рядом отстоящих друг от друга довольно жестких торчащих щетинок позади середины, на последнем видимом вентрите несколько более длинные щетинки расположены вдоль дистального края. Килевой перегиб не выражен.

Передние голени с двумя зубцами, базальный зубец мал; шпора передних голени прикрепляется против заднего края основания базального зубца. Коготковый членик передних лапок (рис. 38) утолщен и к вершине несколько расширен, с сильным зубцевидным вентральным выступом, расположенным ближе к основанию, чем к вершине членика; коготки передних лапок резко изогнуты в основании (больше – внутренний); внутренний коготок передних лапок расщеплен на вершине, его нижняя доля вдвое шире верхней. Средние и задние голени веретеновидные, средние голени несколько утолщенные посередине. Наружный коготок средних лапок расщеплен, его нижняя доля в 1.5 раза шире верхней. Внутренняя шпора задних голени примерно равна суммарной длине первых двух члеников задних лапок.

Эдеагус (рис. 39–41) с короткими симметричными параметрами, сужающимися к закругленной вершине, близ основания несущими на боковой поверхности крупный направленный назад выступ. Отверстие для выпячивания внутреннего мешка эдеагуса почти целиком расположено на дорсальной поверхности. Фаллобаза не вздута. Вентральная пластинка эдеагуса основанием выступает вниз, треугольной формы, сужена к заостренной вершине, с неглубоким срединным вдавлением и вырезкой в основании, так что имеет форму наконечника стрелы, лишь немного не достигает своей вершинной вершин параметра.

Изменчивость (самцы). Длина тела 10–11 мм, от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий 8–9 мм, максимальная ширина 5.3–5.5 мм. Темные пятна в основании наличника могут быть увеличены и сливаться с темной пигментацией лба; надкрылья у одного из паратипов почти целиком буроватые (рис. 35), красные пятна на лбу не выражены, а на пигидии почти целиком замещены черно-коричневым; боковой край и эпиплевры надкрылий иногда сплошь темные под плечевыми буграми; площадь темного рисунка на вентральной стороне тела варьирует, голени иногда почти целиком черно-коричневые, с медным отблеском. На диске переднеспинки иногда прослеживается слабое продольное вдавление; густота пунктировки варьирует, но промежутки между точками всегда намного меньше их диаметра. Степень поперечной вытянутости точек в наружных промежутках надкрылий и их густота во всех промежутках несколько варьируют.

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. Новый вид близок к *M. maculicollis* Ohaus, 1908, *M. signaticollis* и *M. schultzei* Sabatinelli, 1994 по общему облику, характеру рисунка и строению простерального отростка, но хорошо отличается от этих видов строением параметра, имеющих в основании направленные назад боковые отростки и плотно прилегающих друг к другу вентрально, так что гонопор оказывается смещенным на дорсальную поверхность. У сравниваемых видов параметры короче и имеют вид простых створок [Sabatinelli, 1994; Prokofiev, Zorn, 2016]. Новый вид также отличается более насыщенными тонами окраски и полным

слиянием темного рисунка на голове и переднеспинке (у сравниваемых видов рисунок на голове представлен двумя пятнами, а на переднеспинке – пятью элементами, формирующими подобие силуэта бабочки), закругленными (против спрямленных) внутренними вершинными углами надкрылий, а от *M. maculicollis* еще и более крупными размерами самцов (10–11 против 8–9 мм). От других известных представителей рода новый вид легко отличается окраской, выступающим назад пигидием, надкрыльями, закругленными каждое в отдельности, и стреловидной формой парамер за счет направленных назад боковых отростков.

Этимология. Вид назван в честь новосибирского энтомолога В.К. Зинченко, передавшего мне на изучение этот материал.

Литература

- Прокофьев А.М. 2014. Новые и малоизученные виды *Anomala* Sam. фауны Вьетнама (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae). *Евразийский энтомологический журнал*. 13(1): 15–25.
- Прокофьев А.М. 2021. К систематике подтрибы Anomalina в Юго-Восточной Азии (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Anomalini). *Амурский зоологический журнал*. 13(4): 581–594. DOI: 10.33910/2686-9519-2021-13-4-581-594
- Arrow G.J. 1912. VII.–Some new species of the lamellicorn genus *Anomala* from Sikkim, north India. *The Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology*. 9: 72–84.
- Lin P. 2002a. Rutelidae. In: Forest Insects of Hainan. Beijing: Science Press: 345–355.
- Lin P. 2002b. Rutelidae. In: Fauna of insects in Fujian province of China. Vol. 6. Fuzhou: Fujian Science and Technology Press: 387–427.
- Nomura S., Kobayashi H. 1976. On the genus *Mimela* from Japan and Taiwan (Col., Scarabaeidae). *The Entomological Review of Japan*. 29(1–2): 34–42.
- Ohaus F. 1914. XV Beitrag zur Kenntnis der Ruteliden. *Stettiner entomologische Zeitung*. 75: 193–217.
- Ohaus F. 1943. Revision der Gattung *Mimela* Kirby (Col. Scarab. Rutelin.). *Deutsche entomologische Zeitschrift*. 75: 65–88.
- Prokofiev A.M. 2015. New *Anomala* Samouelle, 1819 from South-East Asia (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Russian Entomological Journal*. 24(1): 37–59. DOI: 10.15298/rusentj.24.1.04
- Prokofiev A.M., Zorn C. 2016. Review of the *Mimela* species of the Dalat Plateau in southern Vietnam (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae). *Contributions to Entomology: Beiträge zur Entomologie*. 66(2): 329–346. DOI: 10.21248/contrib.entomol.66.2.329-346
- Sabatinelli G. 1994. New *Mimela* species and records from Thailand, Vietnam and Nepal (Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelidae). *Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen*. 3: 57–71.
- Wang F.-L. 2021. A new species of the genus *Anomala* Samouelle, 1819 from China. *Far Eastern Entomologist*. 424: 14–20. DOI: 10.25221/fee.424.2
- Wang F.L., Zorn C. 2021. Description of a new species and new faunistic records of the genus *Anomala* Samouelle (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae) from China and neighboring regions. *Contributions to Entomology: Beiträge zur Entomologie*. 71(1): 147–159. DOI: 10.21248/contrib.entomol.71.1.147-159
- Zorn C., Bezděk A. 2016. Subfamily Rutelinae W.S. Macleay, 1819. In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Revised and updated edition. Leiden, Boston: Brill: 317–358.

Поступила / Received: 29.08.2025

Принята / Accepted: 27.11.2025

Опубликована онлайн / Published online: 29.01.2026

References

- Arrow G.J. 1912. VII.–Some new species of the lamellicorn genus *Anomala* from Sikkim, north India. *The Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology*. 9: 72–84.
- Lin P. 2002a. Rutelidae. In: Forest Insects of Hainan. Beijing: Science Press: 345–355.
- Lin P. 2002b. Rutelidae. In: Fauna of insects in Fujian province of China. Vol. 6. Fuzhou: Fujian Science and Technology Press: 387–427.
- Nomura S., Kobayashi H. 1976. On the genus *Mimela* from Japan and Taiwan (Col., Scarabaeidae). *The Entomological Review of Japan*. 29(1–2): 34–42.
- Ohaus F. 1914. XV Beitrag zur Kenntnis der Ruteliden. *Stettiner entomologische Zeitung*. 75: 193–217.
- Ohaus F. 1943. Revision der Gattung *Mimela* Kirby (Col. Scarab. Rutelin.). *Deutsche entomologische Zeitschrift*. 75: 65–88.
- Prokofiev A.M. 2014. New and little-known species of *Anomala* Sam. of the fauna of Vietnam (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae). *Euroasian Entomological Journal*. 13(1): 15–25 (in Russian).
- Prokofiev A.M. 2015. New *Anomala* Samouelle, 1819 from South-East Asia (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Russian Entomological Journal*. 24(1): 37–59. DOI: 10.15298/rusentj.24.1.04
- Prokofiev A.M. 2021. On the systematics of the Anomalina subtribe in Southeast Asia (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Anomalini). *Amurian Zoological Journal*. 13(4): 581–594 (in Russian). DOI: 10.33910/2686-9519-2021-13-4-581-594
- Prokofiev A.M., Zorn C. 2016. Review of the *Mimela* species of the Dalat Plateau in southern Vietnam (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae). *Contributions to Entomology: Beiträge zur Entomologie*. 66(2): 329–346. DOI: 10.21248/contrib.entomol.66.2.329-346
- Sabatinelli G. 1994. New *Mimela* species and records from Thailand, Vietnam and Nepal (Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelidae). *Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen*. 3: 57–71.
- Wang F.-L. 2021. A new species of the genus *Anomala* Samouelle, 1819 from China. *Far Eastern Entomologist*. 424: 14–20. DOI: 10.25221/fee.424.2
- Wang F.L., Zorn C. 2021. Description of a new species and new faunistic records of the genus *Anomala* Samouelle (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae) from China and neighboring regions. *Contributions to Entomology: Beiträge zur Entomologie*. 71(1): 147–159. DOI: 10.21248/contrib.entomol.71.1.147-159
- Zorn C., Bezděk A. 2016. subfamily Rutelinae W.S. Macleay, 1819. In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Revised and updated edition. Leiden, Boston: Brill: 317–358.